

Modul 1 Die Grundprinzipien der Photonik

Kapitel 1: Licht entdecken und kontrollieren

Warum können wir Objekte sehen?

Im alten Griechenland pflegte man zu sagen, dass das Licht, um Objekte zu erkennen, direkt aus den Augen kommt – so wie man es aus Cartoons kennt.

Diese Aussage ist falsch. In der Tat können wir Objekte deshalb erkennen, weil diese einen gewissen Anteil an Licht reflektieren, den wir dann wiederum sehen können. Wir können also keine Objekte sehen, die kein Licht empfangen, denn dann kann das Objekt kein Licht an unsere Augen reflektieren. Das ist der Fall eines Objekts in der Dunkelheit.

Allerdings können wir bestimmte Objekte sehen, weil sie Licht emittieren (aussenden). Das ist der Fall bei unserer Sonne, den Sternen, Lichtern, Kerzen und Flammen: dies sind sogenannte primäre Lichtquellen.

Was ist Licht?

Im Jahr 1660 leitet Isaac Newton, während seiner zahlreichen optischen Experimente, weißes Sonnenlicht durch ein Prisma. Er bemerkt, dass sich das weiße Licht beim Austreten aus dem Prisma in verschiedene Farben aufspaltet: das sind die Regenbogenfarben.

Mithilfe dieses Experiments versteht Isaac Newton, dass das weiße Licht in seine verschiedenen Bestandteile aufgeteilt wird, weil jeder Farbstrahl durch das Prisma unterschiedlich abgelenkt wird. Zum Beispiel stellt er fest, dass das rote Licht immer weniger stark abgelenkt wird als das violette Licht. Außerdem wird Newton folgender Sachverhalt klar: wenn das weiße Licht von einem transparenten Medium (beispielsweise Luft) in ein anderes Medium übergeht (beispielsweise Glas) und dann wieder austritt, so wird der Lichtstrahl *zweimal* gebrochen: das erste Mal beim Übergang vom optisch dünneren zum optisch dichteren Medium (Luft→Glas) und zum zweiten Mal beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium (Glas→Luft). So entsteht aus dem weißen Licht durch ein Prisma (wie z.B. Glas) ein kontinuierliches Spektrum (Spektralfarben). Das Prisma bricht blaues Licht stark, rotes Licht hingegen erfährt nur eine leichte Brechung – dazwischen liegen unendlich viele Abstufungen und ein breites Lichtspektrum von Violett über Blau, Grün, Gelb und Orange bis hin zu Rot.

Warum können wir nach Regen einen Regenbogen am Himmel sehen?

Wenn die Sonne den Nebel oder eine dunstige Atmosphäre erhellt (z.B. in der Nähe von Wasserfällen), dann kann man einen Regenbogen sehen. In der Realität fungieren die winzigen Wassertropfen in der Luft (bei Nebel oder Dunst) als Mini-Prismen. Weißes Licht tritt in die runden Wasserperlen ein, wird reflektiert und tritt wieder aus – es wird gebrochen.

Wie reagiert Licht, wenn es auf ein Objekt trifft?

Wenn einfallendes Licht genau an der Schnittstelle zwischen zwei Umwelten wie z.B. Wasser und Licht auftrifft, dann können wir zwei Dinge beobachten:

- Ein kleiner Teil des Lichts wird reflektiert: dieses Phänomen nennt sich partielle (teilweise) Reflexion.
- Ein Großteil des Lichtstrahls tritt in das Wasser ein und zwar mit einem Richtungswechsel; der Strahl erscheint gebrochen. Dieses Phänomen, bei dem Licht die Richtung ändert (Ausbreitungsrichtung), wenn es von einem transparentem Medium in ein anderes Medium übergeht, nennt man Brechung (Refraktion).

Überdies gibt es zwei Arten der Reflexion:

- Die erste Art ist die gerichtete Reflexion. Die Reflexionsart taucht dann auf, wenn die Strahlung, die durch die Oberfläche reflektiert wird, in eine einzige Richtung austritt. Das ist der Fall bei glatten (Reflexions-) Oberflächen wie z.B. Spiegeln. Die Strahlen werden in eine Richtung reflektiert und zwar entsprechend dem Einfallswinkel, daher sind Einfallswinkel und Austrittswinkel gleich groß.

- Die zweite Art der Reflexion ist die diffuse Reflexion. Wenn die Oberflächen rau und uneben sind, dann ist die Reflexion diffus. Die Strahlung wird aufgrund der Heterogenität der Umwelt in alle Richtungen reflektiert, normalerweise mit einer bevorzugten Richtung, in welche dann mehr Licht reflektiert wird.

Warum nimmt ein Objekt, das mit weißem Licht erhellt wird, eine bestimmte Farbe an?

Die Farbe der Objekte um uns herum wird durch das Licht bestimmt, welches diese verbreiten. Kurz gesagt, beim Diffusionsphänomen, empfängt ein Objekt Licht und gibt einen kleinen Teil davon in alle Richtungen zurück. Wenn ein Teil des empfangenen weißen Lichts absorbiert wird, dann wird der andere Teil zurückgesendet und gibt dem Objekt seine Farbe: ein rotes Objekt absorbiert also alle Farben des weißen Lichts außer der Farbe Rot, ein grünes Objekt absorbiert alle Farben außer der Farbe Grün usw. Daher hat ein Objekt, das durch weißes Licht erhellt wird, diejenige Farbe des Lichts, welches es *nicht* absorbiert.

Wie reagiert ein weißes Objekt, wenn es mit weißem Licht erhellt wird?

Wenn eine weiße Oberfläche erhellt wird, dann werden fast alle Strahlen des weißen Lichts reflektiert.

Wie reagiert ein schwarzes Objekt, wenn es mit weißem Licht erhellt wird?

Wenn eine schwarze Oberfläche erhellt wird, dann wird im Wesentlichen kein Licht reflektiert, weil die Oberfläche alle Strahlung absorbiert. Die Abwesenheit von Licht im *Auge* des Betrachters wird im *Gehirn* der Person als schwarze Farbe übersetzt.

Wie reagiert ein farbiges Objekt, wenn es durch weißes Licht erhellt wird?

Wenn eine blaue (oder andersfarbige) Oberfläche erhellt wird, dann absorbiert das Material alle Farben und transformiert diese in Wärme. Nur gestreutes blaues Licht erreicht das Auge des Betrachters. Das Objekt scheint blau.

Quiz :

1. Wir können sehen, weil :
 - a) unsere Augen Licht aussenden.
 - b) Objekte Licht aussenden.
 - c) Objekte Licht reflektieren.
2. Ein Objekt ist grün, weil:
 - a) es grünes Licht absorbiert.
 - b) es grünes Licht reflektiert.
 - c) es grünes Licht aussendet.
3. Ein Objekt, das alles Licht absorbiert, ist:
 - a) unsichtbar.
 - b) schwarz.
 - c) weiß.

Kapitel 2: Licht verhält sich zugleich als Teilchen und als Welle

Was ist Licht?

Licht ist eine Form von Energie - so wie Elektrizität. Es besteht aus kleinen Partikeln (Teilchen), den sogenannten Photonen, die sich in Form einer elektromagnetischen Welle bewegen.

Aus was besteht Licht?

Weißes Licht besteht aus farbigem Licht: den Primärfarben Blau, Grün und Rot wie auch den Sekundärfarben Gelb, Blau-Grün und Violett. Die Farben breiten sich entsprechend der unterschiedlichen Wellen(längen) aus (ein Wellenlängenbereich pro Farbe).

Was ist eine Welle?

Eine Welle ist die Verbreitung einer Veränderung (Störung), die auf ihrem Weg eine reversible Änderung der physikalischen Eigenschaften der lokalen Umgebung hervorruft. Die Welle bewegt sich mit einer gegebenen Geschwindigkeit; diese hängt von den Eigenschaften der Umgebung ab. Eine Welle transportiert Energie ohne Materie zu befördern.

Das Licht, welches eine elektromagnetische Welle ist, kann sich leicht im Raum (Vakuum) ausbreiten. Im Vakuum oder in der Luft, verbreiten sich die Lichtwellen mit einer Geschwindigkeit von 300,000km pro Sekunde.

Was ist ein elektromagnetisches Spektrum?

Das elektromagnetische Spektrum beinhaltet die Gesamtheit der elektromagnetischen Wellen entsprechend ihrer Wellenlänge und Frequenz.

Quelle: <http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ph/14/ep/einfuehrung/wellenoptik/spektrum.vlu.html>

Zwischen der Infrarotstrahlung und der Ultraviolettstrahlung (UV-Strahlung), nimmt das sichtbare Spektrum nur einen kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums ein. Andere Tiere oder Insekten sehen anders: ihr Sichtbarkeitspektrum ist verschoben, z.B. in Richtung Infrarotstrahlung (Moskitos) oder UV-Strahlung (Bienen).

Wir werden Lichtstrahlen geboren?

Alles um uns herum ist aus unendlich kleinen Teilchen aufgebaut – den Atomen. Ein Atom besteht aus einem Kern, um den herum Elektronen kreisen. Ein Atom wird oftmals wie das Sonnensystem dargestellt: die Sonne (Atomkern) wird umkreist von den Planeten (Elektronen). Auch wenn dies eine vereinfachte Darstellung ist, hilft sie uns einige Phänomene wie Absorption und Emission besser zu verstehen.

Innerhalb des Atoms kreisen die Elektronen auf kreisförmigen Bahnen. Diejenigen Elektronen, die näher am Kern des Atoms kreisen, haben weniger Energie als diejenigen Elektronen, die mit einer größeren Distanz um den Kern kreisen. Im Inneren eines Atoms kann ein Elektron seine Bahn unter bestimmten Umständen verändern. Zum Beispiel kann ein Elektron von einer höheren (zum Kern distanzierteren) Umlaufbahn zu einer geringeren Bahn wechseln. In diesem Fall wechselt es von einem Zustand hoher Energie zu einem Zustand mit weniger Energie (das Elektron lässt diese Energie frei). Die Menge freigelassener Energie, die irgendwo sein muss (in der Physik "verschwindet" nichts), nimmt die Form eines "Energiepakets", dem „Photon“ an.

Eine Lichtquelle kann dieses Phänomen der großformatigen Photonengewinnung auslösen.

Quiz:

1. Was charakterisiert das Modell des Lichts?
 - a) Licht ist ein Teilchen.
 - b) Licht ist eine Welle.
 - c) Licht ist Welle und Teilchen zugleich.
2. Was charakterisiert weißes Licht?
 - a) Es enthält die Primär- und Sekundärfarben, die zusammen das sichtbare Farbspektrum ergeben.
 - b) Es enthält nur die Primärfarben, die zusammen nicht das sichtbare Farbspektrum ergeben.
 - c) Es enthält die Primär- und Sekundärfarben, die zusammen nicht das sichtbare Farbspektrum ergeben.
3. Was passiert, wenn ein Atom von einem höheren Zustand ($N=2$) in einen niedrigeren Zustand ($N=1$) übergeht?
 - a) Das Atom hat die höchste Energie und ein Photon ist absorbiert.
 - b) Das Atom hat weniger Energie und ein Photon wird abgestrahlt.
 - c) Das Atom ändert sich nicht und ein Photon wird abgestrahlt.

Kapitel 3: Spiegel und Linsen

Was ist eine Linse?

Linsen werden aus einem transparenten Material (Glas oder Plastik) gemacht. Sie alle haben zwei glatte Oberflächen, von denen mindestens eine Oberfläche kurvig ist. Sie sind alle symmetrisch hinsichtlich einer Achse – diese nennen wir optische Achse.

Linsen können nach zwei Typen klassifiziert werden:

- Linsen, deren Mitte dicker ist als der Rand, sind konvexe Linsen (links im unteren Bild).
- Linsen, deren Mitte dünner ist als der Rand, sind konkave Linsen (rechts im unteren Bild).

In der Optik ist der Brennpunkt derjenige Punkt, in dem sich alle ausgesendeten Lichtstrahlen, nach ihrem Weg durch ein optisches System (z.B. Linse), schneiden.

Was ist eine konvexe Linse?

Wenn wir einen parallelen Lichtstrahl durch eine konvexe Linse leiten, können wir das Licht auf einen kleinen Punkt fokussieren. Wenn wir ein Papier an diese Stelle halten, so entzündet es sich. Das nennen wir den Brennpunkt einer Linse.

Was ist eine konkave Linse?

Wenn wir einen parallelen Lichtstrahl durch eine konkave Linse leiten, können wir beobachten, dass das Licht abgelenkt wird.

Wie wird mit einer Linse ein Bild geformt?

Wenn ein erhelltes Objekt weiter entfernt ist von der Linse als die Brennweite, dann formt die Linse ein höhen- und seitenverkehrtes Bild in einem gewissen Abstand; dieses Bild kann auf einem Schirm/Leinwand beobachtet werden.

Was ist ein Spiegel?

Quiz:

1. Was ist eine konvexe Linse?
 - a) Ein transparentes Objekt mit Rändern, die dünner sind als die Mitte.
 - b) Ein milchiges Objekt mit Rändern, die dicker sind als die Mitte.
 - c) Ein milchiges Objekt mit Rändern, die dünner sind als die Mitte.

2. Was ist die Brennweite?
 - a) Die Distanz zwischen Brennpunkt und Linse.
 - b) Die Distanz zwischen dem optischen Zentrum und der Linse.
 - c) Die Distanz zwischen dem optischen Zentrum und dem Brennpunkt.

3. Das Bild, das durch einen Spiegel entsteht, ist?
 - a) gleich.
 - b) umgekehrt.

Kapitel 4: Das Konzept des Lasers

Was ist ein angeregtes Atom?

Man sagt ein Atom ist in seinem Grundzustand, wenn die Elektronen auf den Umlaufbahnen, die am nächsten zum Atomkern sind, kreisen. In diesem Fall ist das Atom in seinem Ruhezustand und hat die geringstmögliche Energie. Wenn in einem Atom im Grundzustand ein Elektron der Anziehungskraft des Kerns entkommt und auf eine weitere/höhere Umlaufbahn wechselt, spricht man von einem angeregten Zustand. Dann hat es mehr Energie als im Grundzustand.

Was ist eine spontane Emission?

Ein angeregtes Atom kann spontan seine Anregung verlieren und von einem angeregten Zustand in einen energetisch tiefer liegenden Zustand übergehen. Bei diesem Fall verliert es Energie, indem es ein Photon aussendet.

Was ist Absorption?

In einem Atom kann ein Elektron auch von einer niedrigen Umlaufbahn auf eine höhere wechseln, wenn genug Energie vorhanden ist.

Was ist eine stimulierte Emission?

Wenn ein Atom, das bereits in einem angeregten Zustand ist (Elektron auf einer höheren Umlaufbahn), ein Photon empfängt, dann lässt das durch das Photon „angetriebene“ Elektron ein zweites Photon frei, welches genau dem ersten gleicht und fällt dann in einen geringeren Energiezustand zurück. Das angeregte Atom fungiert in der Rolle eines „Photonenkopierers“. Für jedes erhaltene Photon lässt es zwei frei.

Was ist der Lasereffekt?

Stell dir jetzt vor, dass wir zwei identische Photonen aus der stimulierten Emission (siehe oben) nutzen, damit sie mit zwei weiteren angeregten Atomen interagieren. Durch den Kaskadeneffekt bekommen wir vier Photonen unter den gleichen Umständen und so weiter: das ist der Lasereffekt. Leicht zu verstehen, dass es beim Lasereffekt eine Verstärkung der Lichtintensität gibt und alle Photonen im gleichen Zustand sind – daher sprechen wir von kohärenter Strahlung. Die Eigenschaft des Lasers ist genau diese Kohärenz der Strahlung, in der alle Photonen im gleichen Zustand sind (Richtung, Frequenz, Polarisierung, Phase). Da die Frequenz der Lichtwelle mit einer Farbe korrespondiert, erhält man im sichtbaren Spektrum den deutlich gerichteten Strahl einer einzigen, klaren Farbe. Die jeweilige Farbe hängt von demjenigen Atom ab, welches genutzt wurde. Warum? Die emittierte Lichtfrequenz (→ Kapitel 2) hängt von der Distanz zwischen den beiden Energieniveaus, zwischen denen die Elektronen hin und her springen, ab.

Stimulierte Emission

Verstärkung

Wie macht man einen Laser?

Der Lasereffekt basiert auf einer stimulierten Emission. Stell dir ein Material vor, das vergrößernde Medium, in welchem die Atome vor allem im angeregten Zustand sind. Früher oder später wird das Atom ein Photon bei einer spontanen Emission freisetzen und dieses Photon wird eine Kaskade an stimulierten Emissionen auslösen, die wiederum eine weitere große Zahl „photokopieren“ bis eine hohe Leistungsdichte erreicht wird: der Laserstrahl ist geboren.

Um eine Emission/Aussendung des Lichts in die ausgewählte Richtung zu sichern und den Effekt der stimulierten Emission zu sichern, wird das vergrößernde Medium zwischen zwei Spiegeln platziert, sodass das Licht viele Reflexionen hat bevor es übertragen wird: dank dieses Hohlraums gewinnt die optische Verstärkung an Effizienz.

Was sind die unterschiedlichen Anwendungen des Lasers?

Lasieranwendungen sind vielfältig. Der Laser hat viele Prozesse ersetzt, verbessert und ist dabei weniger invasiv. Im Folgenden ist hier eine kurze (unvollständige) Liste mit Lasieranwendungsgebieten.

Der Laser in der Medizin

Der Laserstrahl kann so dünn sein, dass er nur eine einzige Zelle erreicht. Daher nutzt man ihn bei verschiedenen Anwendungsgebieten der Medizin.

Laser in der Augenheilkunde: Eine der berühmtesten Anwendungen des Lasers in der Medizin ist die Behandlung von Kurzsichtigkeit. Die Anwendung ist sehr schnell (5-10 Minuten), schmerzfrei und daher gehört diese Operation für Ärzte mittlerweile zum Alltag und stellt eine wunderbare Heilungschance für Patienten dar.

Laser in der Dermatologie: Der Laser ist in der Dermatologie hinsichtlich der Behandlung von Hämangiomen, Rosazea, Altersflecken und Narben sehr nützlich.

Laser in der Zahnchirurgie: Der Dentallaser ist inzwischen essenziell in der medizinischen Welt. Er weist echte Vorteile im Vergleich mit herkömmlichen Techniken auf: Präzision, Sicherheit, keine Blutungen oder postoperative Schmerzen ermöglichen eine bessere Heilung.

Laser in der Industrie: Dank ihrer Leistung und Präzision werden Laser in der Industrie für Prozesse des Beschriftens, Schweißens, Bohrens oder Sprengens verwendet. Im Gegensatz zu konventionellen Mitteln haben Laser den Vorteil nicht zu verschleifen.

Laserschneiden: Laserschneiden ist ein Trennverfahren, das den Laser nutzt, um Materialien (Metall, Holz) zu schneiden. Dies ist möglich mittels einer großen Energiemenge, die sich auf eine sehr kleine Oberfläche konzentriert.

Laserbohren: Akkurat und schnell - Laserbohren erlaubt es, für Anwendungen aus Metall oder Plastik, kleine Löcher ganz unterschiedlicher Form zu gestalten.

Laserbeschriftung: Ein Laserstrahl, dessen Energie auf eine sehr kleine Oberfläche konzentriert ist, zerstört das Material durch Verbrennung. Die Gravur ist die Vertiefung, die durch die Entfernung des Materials erzielt wurde. Sogar bei Niedrig-Energie-Lasern erlaubt ein Laserstrahl, fokussiert auf eine kleine, klar umrissene Fläche, lokale Zerstörung durch Verdampfung (Laservaporisation). Diese Beschriftungsmethode ist sehr akkurat; sie erlaubt die Gravierung von Fotos und komplexen Designs aller Materialarten.

Laser zur Ausrüstung & Bewaffnung: Raketenabwehr (luft- und bodengestützt) → Lasermarkierer: Laserlichtquelle, um ein (Raketen-) Projektil zu steuern oder die Zielfindung zu erleichtern.

Laser in den Informationstechnologien

Lichtwellenleiter: Lichtwellenleiter werden aus transparentem Material gemacht, Glas oder Plastik, und haben die Eigenschaft Licht zu leiten wie ein Rohr Wasser leiten kann. Das Licht, das am Anfang in den Lichtwellenleiter gesteckt wird, kommt so am Ende auch wieder raus. Lichtwellenleiter bezeichnen eine Technik und eine Technologie, um Informationen über Computernetzwerke zu versenden. Lichtwellenleiter gewinnen immer mehr an Bedeutung als Internetzugang, weil sie Hochgeschwindigkeitsdownloads ermöglichen.

CD / CD ROM: Das Auslesen der CD funktioniert mit Hilfe eines (infrarot) Laserspots.

Quiz:

1. Was ist notwendig, um einen Laser zu schaffen?
 - a) Spontane Emission
 - b) Absorption
 - c) Stimulierte Emission

2. Wie verbreitet sich Licht vom Laser?
 - a) Parallel und gerade
 - b) Senkrecht zur Quelle

3. Was ist der Lasereffekt?
 - a) Die Verbindung mehrerer Laserstrahlen
 - b) Die stimulierte Kaskadenemission

Modul 2: Photonik für Datenübertragung

„Optische Kommunikation“

Hochgeschwindigkeitsinternet gibt es inzwischen fast überall, dank optischer Datenübertragung. Worauf basiert diese Technologie?

Was ist optische Datenübertragung?

Heutzutage (2016) basieren Fernsehen und Internetanschluss zu Hause auf Datenübertragung über Kupferkabel. Diese Art der Datenübertragung ist sehr langsam im Vergleich zu optischen Methoden über Glasfaser.

So eine Glasfaser besteht aus einem Zylinder mit einem Kern, einem Mantel und einem Schutzmantel. Die Datenübertragung erfolgt über Licht, welches sich im Kern nahezu mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet und über Lichtbrechung dort gehalten wird.

Abb. 1.: Aufbau einer Glasfaser: Kern (Coeur), Mantel (gaine) und Schutzmantel (Revêtement de protection)

Wie funktioniert eine Glasfaser?

Neben anderen Arten der Datenübertragung wie Radiowellen (z.B. WiFi) oder elektrische Kabel, kann man auch Licht verwenden, was eine sehr hohe Datenrate ermöglicht.

Dazu wird (neben der eher seltenen Freiluftübertragung) Glasfasertechnik benutzt. Eine Glasfaser besteht aus einem sehr schmalen Kern (Größenordnung: Mikrometer), welcher mit einem Mantel mit kleinerem Brechungsindex umgeben ist. Ebenso ist ein gradueller Übergang zwischen beiden Bereichen möglich. Durch den Brechungsindexunterschied wird das Licht in den Kern zurückgebrochen (nicht reflektiert).

Durch Lichtbrechung zwischen Kern und Mantel bleibt das Licht also im Kern gefangen und kann sich dort mehrere Kilometer weit ausbreiten. Licht ist eine elektromagnetische Welle wie eine Radiowelle (frei oder drahtgebunden), allerdings mit extrem hoher Frequenz, dadurch kann Licht sehr große Datenmengen übertragen. Zudem können sich dem Licht keine elektrischen Störungen überlagern, die zum Beispiel von Lichtschaltern, Aufzügen oder der S-Bahn verursacht werden.

Wie auf allen Übertragungswegen gibt es auch bei der Glasfaser Verluste, die in Dezibel pro Kilometer (dB/km) angegeben werden. Diese Verluste hängen vom verwendeten Material ab. Heutzutage sind sie 10x niedriger als in den 70er Jahren, als die ersten Glasfasern entwickelt wurden.

Abb. 2: Grünes Laserlicht in einem Kunststoffstab verdeutlicht die Ausbreitung vom Licht im Glasfaserkabel

Optische Sender und Empfänger

Für die Datenübertragung bedarf es eines Senders und eines Empfängers, in der Glasfasertechnologie sind das eine Lichtquelle und ein Lichtempfänger. Als Lichtempfänger dient gewöhnlich eine **Leuchtdiode (LED)** für die Übertragung im sichtbaren oder infraroten Licht über kurze Strecken. Für Langstreckenübertragungen werden hingegen meist **Laserdioden** verwendet, die wegen der besonders geringen Dämpfung im Infraroten arbeiten (z.B. 1310 oder 1550nm).

Am anderen Ende der Glasfaser wird das Signal von einer Fotodiode (oder Fototransistor) **empfangen**, welche den ankommenden Photonenstrom in einen **elektrischen (Elektronen-)strom** umwandelt. Das Fotodiodenmaterial muss dabei an die Übertragungswellenlänge angepasst werden, um den Lichtstrom effizient zu konvertieren.

Was ist WDM?

Glasfasern können Informationen sehr schnell übertragen. Um allerdings ihr Potenzial weiter auszuschöpfen, können zusätzliche Übertragungswellenlängen verwendet werden. Dies macht man sich beim **WDM (Wavelength Division Multiplexing)** zunutze.

Es werden also Laserstrahlen unterschiedlicher Lichtfrequenzen im Takt der zu übertragenden Daten heller und dunkel, danach kombiniert (multiplexing) und in die Glasfaser eingespeist, siehe Abb. 3. Auf der Empfängerseite wird das übertragene Licht wieder in seine unterschiedlichen Trägersignale aufgespalten (demultiplexing, z.B. mittels Prisma).

Abb. 3. Kombination und Aufspaltung von Trägersignalen unterschiedlicher Lichtfrequenz für WDM-Übertragung in einer Glasfaser.

Testfragen für Kapitel 1

1- Was befindet sich im Kern einer Glasfaser?

- a) Eine Lichtwelle
- b) Schokolade
- c) Elektrizität

2- Was ist Breitbandübertragung?

- a) 100 Mbits / sec
- b) 1 Gbit / sec
- c) 10 bits / sec

3- Mit optischer Glasfasertechnik kann man

- a) Daten schneller als mit elektrischen Kabeln übertragen
- b) Daten über die Weltmeere übertragen
- c) Licht in den menschlichen Körper einspeisen

„Optische Speicherung“

Wie können Filme und Musik auf optischen Speichermedien wie CD und DVD gespeichert werden? Warum haben DVDs mehr Speicherplatz als CDs, obwohl sie gleich groß sind?

Was ist eine CD?

Licht wird zur optischen Speicherung in Materialien verwendet und hat zur Entwicklung von CD, DVD, Blu-ray und ähnlichen Medien geführt. Die CD wurde 1982 von Sony und Philips entwickelt. Sie ist 12cm im Durchmesser und 1,2mm dick und wird zur Speicherung von digitaler Information verwendet, welche Musik, Filme oder Bilder enthält. Sie besteht aus 4 Schichten (Abb. 4):

- Eine bedruckte Seite (printed side), auf der Filmtitel und andere Inhaltsangaben stehen
- Eine Schutzschicht (protective film)
- Eine reflektierende Schicht (reflective film), auf der die Daten gespeichert sind
- Eine Kunststoffschicht (Polycarbonate)

Abb. 4: Schichtenaufbau einer CD

Wie funktionieren CDs und DVDs?

Licht wird für die optische Speicherung in Technologien verwendet, zu denen CDs, DVDs, Blu-Rays und Speichermedien für Videospiele gehören. Das Konzept ist ähnlich einer Schallplatte, nur die Methode des Auslesens ist eine andere.

In beiden Systemen bestehen die Scheiben aus polymeren Kunststoffen wie Polyvinylchlorid (Schallplatten) oder Polycarbonat (CDs), auf denen die Daten auf einer zu einer eng gewundenen Spirale geformten Rille eingraviert sind. Bei der Schallplatte bestehen die akustischen Daten aus Hügeln und Tälern, die exakt der „Form“ der Schallwelle entsprechen. Die Abtastnadel fährt über diese Rille und vibriert entsprechend der gespeicherten Musik. Diese Vibrationen werden an eine Spule weitergegeben, die sich in einem Magnetfeld bewegt; der so induzierte Wechselstrom wird verstärkt und über Lautsprecher ausgegeben.

Wie werden Daten auf einer CD gespeichert?

Für die Speicherung von Daten auf einer CD (Musik, Bild, Video) werden analoge in digitale Signale umgewandelt. Digitale Signale bestehen aus Sequenzen (Abfolgen) der binären Ziffern 0 und 1. Diese Informationen werden als **Pits** (Vertiefung) und **Lands** (Abschnitt ohne Vertiefung) gespeichert. Sowohl Pits als auch Lands stehen für 0; ein Übergang von Pit nach Land und umgekehrt steht dagegen für eine 1. Die CD wird im Gegensatz zur Schallplatte von innen nach außen gelesen, die Gesamtlänge der Spur beträgt etwa 6 km.

Abb. 5: Pits und Lands

Wie werden Daten gelesen?

Um die Daten von einer CD oder DVD auszulesen, wird Licht von einer Laserdiode verwendet. Der Laserstrahl wird auf die Spur mit den Daten geleuchtet und das zurückreflektierte Licht mittels halbdurchlässigem Spiegel mit dem ursprünglichen Laserlicht überlagert, so dass sich ein Interferenzmuster bildet. Je nach Pit oder Land entsteht so ein dunkler oder heller Interferenzfleck.

Abb. 6: Abtastung der Lands (links) und Pits (rechts) mittels Laserstrahl

Bleibt der Zustand unverändert (2 aufeinanderfolgende Pits oder Lands), liefert die Ausleseelektronik eine 0. Ändert sich der Zustand, wird eine 1 ausgegeben.

Warum hat eine DVD mehr Speicherplatz?

Eine DVD hat die gleiche Größe wie eine CD, damit man sie auch als CD verwenden kann, verfügt aber über mehr Speicherplatz. Grund dafür sind kleinere Pits und Lands und dichter gewickelte Datenspuren, deren Auslesung allerdings auch einen Laser mit kleinerer Wellenlänge erfordert. Statt der für CD üblichen Infrarotwellenlänge von 780nm verwendet eine DVD rotes Licht von 650nm. Speicherscheiben mit noch höheren Speicherdichten wie die HD-DVD und Blu-Ray verwenden UV-Licht der Wellenlänge 405nm.

Abb. 7: Kenngrößen und Auslesewellenlängen der verschiedenen Speicherplatten

Testfragen für Kapitel 2

1- Welche Wellenlänge wird für die Blu-Ray-Disk verwendet?

- a) 840nm
- b) 405nm
- c) 580nm

2- Was ist die Speichergröße einer DVD, wenn man weiß, dass die CD 700MB abspeichert?

- a) 4.7 GB
- b) 700 MB
- c) 25 GB

3- Die Pits einer Blu-Ray-Disk sind:

- a) Tiefer als bei einer CD
- b) Flacher als bei einer CD
- c) Weder noch, sie sind gleich tief

„Bild & Video“

Smartphones, Computer und Kameras können Fotos und Videos aufnehmen. Doch wie funktioniert das? Welche Sensoren benutzen sie dazu?

Eine Kamera ermöglicht uns das Aufnehmen von Selfies usw. auf Instagram und Snapchat. Heutzutage benutzen Kameras hauptsächlich zwei Arten von Sensoren: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) und CCD (Charge Coupled Device). Diese Sensoren sind Halbleiterchips, die auf besondere Weise strukturiert wurden.

CCD Sensor

Eine Digitalkamera besteht aus lichtempfindlichen Zellen, die Lichtintensität und Farbe messen. Die Lichtintensität wird in einen elektrischen Strom gewandelt. Aus der Gesamtheit der elektrischen Ströme wird das Bild zusammengesetzt.

Ein CCD-Sensor besteht aus einem Array lichtempfindlicher Zellen. Um Farbinformationen zu erhalten, werden den einzelnen Zellen rote, grüne oder blaue Filter vorgesetzt. Die in den Zellen erzeugte freie Ladung wird dort gespeichert und dann prinzipiell wie bei einer Eimerkette zeilenweise seriell ausgelesen. Die Ausleseelektronik digitalisiert diese Bildinformation und leitet sie zur Bearbeitung oder zu Speicherung weiter.

CMOS Sensor

Ein CMOS besteht wie der CCD ebenfalls aus einer Matrix lichtempfindlicher Elemente, aber im Gegensatz zu diesem sind dies Fotodioden, die jeweils unmittelbar an einen Transistor und Kondensator zur Ladungsspeicherung gekoppelt sind. Jedes dieser Teilsysteme und damit Bildpunkte kann individuell und parallel ausgelesen werden; das Auslesen funktioniert daher schneller und mit geringerem Energiebedarf. Zudem sind CMOS-Sensoren billiger in der Herstellung.

Abb. 8: CCD und CMOS

Matrixbilder und Vektorgraphik

Es gibt generell zwei Arten von Bildtypen:

- Vektorgraphiken repräsentieren geometrische Figuren wie Kreise, Rechtecke oder Segmente. Diese sind definiert durch mathematische Vorschriften; ein Rechteck ist definiert durch 2 Punkte, ein Kreis durch Mittelpunkt und Radius, usw. Der Computer übersetzt diese Vorschriften in Daten, die die Graphikkarte interpretieren kann.
- Matrixbilder bestehen aus einem zweidimensionalen Array (eine Matrix), von dem jede Zelle ein Pixel enthält. Ein Pixel („picture element“) ist die kleinste Bildeinheit. Digitale Kameras und Scanner benutzen dieses Matrixsystem, das im Folgenden erklärt wird.

Matrixbilder

Bilder, die mit einem Smartphone oder einer Digitalkamera aufgenommen werden sind Beispiele von Matrixbildern.

Schwarzweißbilder

Man kann Schwarzweißbilder in Form einer Matrix darstellen. Das in Abb. 9 gezeigte Bild von Felix dem Kater entspricht einer 35x35 Matrix mit Nullen und Einsen, 0 steht hier für Schwarz und 1 für Weiß. Solche Bilder werden Binärbilder genannt.

Abb. 9: Felix der Katze als Binärbild

Schwarzweißbilder mit Graustufen

Auch ein Graustufenbild kann mittels Matrix repräsentiert werden. Diese Zwischenwerte zwischen schwarz und weiß werden aus praktischen Gründen als Werte zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiß) definiert (8 bits).

Abb. 10: Jedes Pixel enthält eine 8-bit-Zahl und kann somit 256 verschiedene Werte annehmen, von 0=Schwarz bis 255=Weiß.

Farbbilder

...machen davon Gebrauch, dass das menschliche Auge über Farbrezeptoren für die Farben Rot, Grün, Blau verfügt, die sogenannten Zapfen. Ihr individuelles Empfindlichkeitsspektrum ist stark vereinfacht in Abb. 11 dargestellt. Jede Wellenlänge und Mischfarbe regt diese drei Zapfen unterschiedlich an. Durch die Kombination der Anregungssignale produziert das Gehirn daraus eine Farbwahrnehmung. Rot, Blau und Grün werden auch Primärfarben genannt, da sich daraus im Auge-Gehirn-System alle anderen Farben zusammensetzen. Abgesehen davon haben sie keine besondere Bedeutung.

Abb. 11: Empfindlichkeitsspektrum der 3 Farbzapfen im Auge für Rot, Grün und Blau. Der rote Zapfen verfügt zudem über einen „Nebenpeak“ im blauen Bereich.

Diese drei Primärfarben werden für die additive Farbmischung benutzt, da das Auge Farbrezeptoren für eben diese Farben hat. So sind sie die Basis für Darstellungen im RGB-System, das für Farbbildschirme in Fernsehern und Smartphones sowie in der digitalen Bildverarbeitung verwendet wird. Mit einer Lupe oder auch mit freiem Auge kann man erkennen, dass jeder Bildpunkt auf Bildschirmen aus Rot, Grün und Blau aufgebaut ist. Je nach Lichtstärke jedes Primärfarbpunkts ergeben sich unterschiedliche Farben. Sind alle maximal hell $(R,G,B) = (255,255,255)$, ergibt sich weiß, $(255,0,0)$ ist Rot, $(100,100,100)$ ist Grau und $(255,255,0)$ ist Gelb.

Für ein Farbbild im RGB-System benötigt man also für jede Primärfarbe eine Matrix mit der jeweiligen Intensitätsverteilung, insgesamt also 3 Matrizen mit Zellenwerten zwischen 0 und 255. Für jeden Bildpunkt ergeben sich $256^3 = 1677216$ verschiedene Farben. Abb. 12 zeigt die Primärfarben sowie einige Mischfarben.

Abb. 12: Die Primärfarben Rot, Grün und Blau und ihre Mischfarben.

Eigenschaften eines Matrixbilds

Jedes Bitmap-Bild wird definiert über seine Maße, Auflösung und Farbtiefe.

Bildmaße

Die Maße einer Bildmatrix werden als Pixelzahl in Breite und Höhe ausgedrückt (z.B. 800×600 Pixel). 3 Megapixel entsprechen 2048×1536 Pixel und einem Seitenverhältnis von 4:3, 8 Megapixel entsprechen 3264×2448 Pixel.

Auflösung

Die Auflösung wird durch die Pixelzahl pro Distanz definiert, gewöhnlich in Pixel pro Zoll (dots per inch, z.B. 300 dpi).

Farbtiefe

Die Bildtiefe ist definiert als die Farb- und Helligkeitsinformation pro Bildpixel. Eine Bildtiefe von 1 bit kann nur schwarz oder weiß (0 oder 1) enthalten. 8 bit Bildtiefe entspricht 256 Graustufen von Schwarz bis Weiß. Ein RGB-Bild besteht aus 3 Bitmaps für Rot, Blau und Grün-Intensitäten (jeweils 256 Werte für 8bit) und hat dementsprechend $3 \times 8 \text{ bit} = 24 \text{ bit}$ („True Color“).

Kamerasensorarrays und Bildschirme

Kamerasensorarrays und Bildschirme nutzen das gleiche Prinzip zur Farberzeugung, sie mischen die 3 Primärfarben Rot, Grün und Blau, siehe Abb. 13:

- **R: Red**
- **G: Green**
- **B: Blue**

Abb. 13: Farbmischung in Kamerasensorarrays und Bildschirmen

Grundsätzlich besteht ein Bildschirm aus Pixeln, von denen jeder einzelne aus 3 Leuchtelementen (z.B. LEDs) der Farben Rot, Grün und Blau besteht. Durch Einstellung der einzelnen Intensitäten entsteht eine Gesamtfarbe bestimmter Intensität, dies nennt man additive Farbmischung.

Bei Verwendung eines Bytes (8 Bits) pro Primärfarbe (Farbtiefe 24 bit) ergibt sich pro Pixel eine Zahl von 256^3 = etwa 16 Mio. Farben/Intensitäten. Bei 12 bits pro Primärfarbe sind etwa 68 Mrd. Farben möglich.

Zusammenfassung

Ein digitales Licht besteht aus einem Array aus Farbpunkten (Pixels). Ein üblicher Bildschirmhintergrund auf einem Computer ist 1024 Pixel breit und 768 Pixel hoch.

- Schwarz-Weiß: Ein Bit enthält die gesamte Pixelinformation: 0 für Schwarz und 1 für weiß.
- Graustufenbild:
8 Bits pro Pixel ergeben 256 Graustufen pro Pixel, von 0 (schwarz) bis 255 (weiß).
- Farbbild:
Jeder Pixel wird durch die Intensität der 3 Primärfarben Rot, Grün und Blau definiert. Für eine Intensität von 8 Bit pro Farbkanal (insgesamt also 24 bit Farbtiefe) ergeben sich etwa 16 Mio. Farben/Intensitäten. Gleiche Farben mit unterschiedlicher Helligkeit ergeben sich bei konstantem Verhältnis der Primärfarbenwerte.
- Die 3 Farben addieren sich zur Gesamtfarbe (additive Farbmischung). So ergeben sich z.B. für (R,G,B) = (0,0,0) schwarz, (144,144,144) grau und (0,0,255) blau.

Testfragen für Kapitel 3

- 1- Ein Wissenschaftler sucht einen preiswerten verlässlichen Kamerasensor für ein Projekt, was wird er wählen?
 - a) CMOS Sensor
 - b) CCD Sensor
 - c) Es ist wurscht.
- 2- #441155 entspricht der Farbe
 - a) Dunkelblau
 - b) Rot-purpur
 - c) Blau-purpur
- 3- Welches ist das dunkelste Grau?
 - a) #AAAAAA
 - b) #AFAFAF
 - c) #FAFAFA

Modul 3: Photonik im Gesundheitsbereich

“Mikroskopie”

Linsenvergrößerung

Mit einer Lupe kann man Gegenstände vergrößern, beispielsweise ein Ameise (Abb. 1).

Abb. 1 Eine Ameise wird mit einer Lupe vergrößert

Bei einer Abbildung eines Objekts auf eine Leinwand mittels einer Linse ist die Vergrößerung ($M = \text{Magnification}$) das Verhältnis aus Bildgröße zu Objektgröße und gleichzeitig jenes aus Bildabstand zu Objektabstand, siehe Abb. 2.

$$y_2/y_1 = s_2/s_1 = M.$$

Abb. 2. Abbildung eines Objekts auf eine Leinwand mittels Linse.

Was ist eine Vergrößerungslinse?

Eine konvexe Linse kann als Vergrößerungslinse verwendet werden, wie man es von der Lupe kennt. Platziert man einen Gegenstand in einem Abstand von der Linse, kleiner als deren Fokusslänge, wirkt der Gegenstand vergrößert, vgl. Abb. 3.

Abb. 3. Befindet sich ein Objekt (Object) näher an einer konvexen Linse als deren Fokusslänge, wirkt es beim Hindurchschauen durch die Linse vergrößert (Image).

Wie funktioniert ein optisches Mikroskop?

Mit einem Mikroskop kann man stark vergrößerte Bilder kleiner Objekte erzeugen. Das optische Mikroskop ist das häufigste Mikroskop; es verwendet optische Linsen.

Das einfachste Mikroskop besteht aus einer starken Vergrößerungslinse (Objektiv) in Objektnähe und einer weiteren Vergrößerungslinse zur Anpassung an die Augen (Okular).

Der Vergrößerungsvorgang geschieht in zwei Schritten, vgl. Abb. 4:

1. Die Objektivlinse (objective lens) erzeugt ein vergrößertes, reales Bild am Ort "Image 1".
2. Die Okularlinse (eyepiece lens) projiziert "Image 1" ins Unendliche, d.h. Image 1 befindet sich am Fokuspunkt der Okularlinse, so dass ein paralleles Strahlenbündel die Okularlinse auf der anderen Seite verlässt. Das Auge nimmt parallel Strahlenbündel wahr wie unendlich entfernte Objekte; das Licht wird durch die Linse des Auges auf die Netzhaut projiziert.

Abb. 4: Prinzip des Mikroskops.

In der Praxis besteht ein optisches Mikroskop hauptsächlich aus einer Reihe von auswählbaren Objektiven (üblicherweise 5-100x), dem Okular (eyepiece), Probentisch (mechanical stage), Beleuchtung für Reflexions- und Transmissionsmikroskopie und Drehknopf zur Einstellung der Schärfe (grob=coarse, fine=fein). Das zu untersuchende Objekt wird auf dem Probentisch fixiert. Durch Variation der Beleuchtung (von unten, oben, von der Seite, klein- oder großflächig) können interessante Strukturen der Probe hervorgehoben werden.

Abb. 5: Kommerzielles Mikroskop

Was ist ein Fluoreszenzmikroskop?

Mit einem Fluoreszenzmikroskop können winzigste Strukturen sichtbar gemacht werden, die mit einem regulären optischen Mikroskop nicht sichtbar wären.

Fluoreszenz ist der Prozess, bei dem eine Substanz ein Photon einer kleinen Wellenlänge (=großen Energie, z.B. blau, violett, UV) absorbiert und dann ein Photon einer großen Wellenlänge (=kleine Energie, z.B. grün, gelb, rot) abgibt. Fluoreszenzmikroskope machen sich diesen Effekt zu Eigen, um Bilder zu erzeugen (Abb. 6). Die nachzuweisenden Strukturen einer Probe werden durch geeignete Mittel mit Fluoreszenzfarbstoffen versehen, welche selektiv an bestimmte Moleküle oder Strukturen anbinden können. Die Probe wird dann mit kurzwelligem Licht beleuchtet und angeregt, worauf die mit Farbstoff versehenen Strukturen aufleuchten. Mittels Filter wird dieses Fluoreszenzlicht vom gestreuten Anregungslicht getrennt, so dass man nur noch das Fluoreszenzbild sieht.

Abb. 6: Schematischer Aufbau eines Fluoreszenzmikroskops

Abb. 7: Aufnahme einer biologischen Probe mittels Fluoreszenzmikroskop.

Testfragen:

1- Wo wird in einem optischen Mikroskop die Probe platziert?

- a) Im Okular
- b) Auf dem Objektiv
- c) Auf dem Probentisch

2- Welchem System ähnelt das Mikroskop?

- a) Einem Teleskop
- b) Einer Lupe
- c) Einem Augapfel

Bilderzeugung

Wie funktionieren Augen? Warum sehen einige Menschen schlecht? Was sind die Gemeinsamkeiten mit einer Kamera?

Abb.8: Aufbau eines Auges.

Ein menschliches Auge besteht im Wesentlichen aus einer Hornhaut (Cornea), Linse und Netzhaut.

Hornhaut und Linse projizieren das Licht auf die Netzhaut. Die Linse ist verformbar, durch Kontraktion und Expansion lässt sich so das Bild bei verschiedenen Objektabständen scharf stellen, was auch als Akkommodation bezeichnet wird.

Die Iris ist der farbige Teil des Auges, mit ihr lässt sich die Helligkeit des Bilds auf der Netzhaut einstellen, indem sie sich weitet oder verengt.

Das Licht wird auf der Netzhaut von Fotorezeptorzellen in elektrische Energie umgewandelt. Diese elektrischen Signale werden über den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet, wo sie verarbeitet werden.

Auf der Netzhaut befinden sich sogenannte „Zapfen“, die uns das Farbsehen ermöglichen. Es gibt 3 verschiedene Arten von Zapfen, solche die auf rotes, grünes und blaues Licht reagieren. Der Kombination der Signale aus den drei Zapfensorten wird im Gehirn eine Farbe zugeordnet. Es gibt Tiere, die noch weitere Zapfensorten haben und daher mehr Farben sehen können als wir Menschen.

Welche Augenschäden gibt es?

Einige Menschen können ohne Brille nicht scharf sehen. Der Grund ist, dass das Bild nicht scharf auf die Netzhaut projiziert wird. Dafür kann es verschiedene Gründe geben: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Altersweitsichtigkeit.

Bei der Kurzsichtigkeit ist das Auge zu lang; der Brennpunkt der Linse ist noch vor der Netzhaut, vgl. Abb. 9. Erst bei sehr nahen Objekten werden die Strahlen auf der Netzhaut gebündelt. Die Brennweite muss also an das zu lange Auge angepasst werden; eine Brille mit konkaven Linsen tut not.

Bei Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz, vgl. Abb. 10. Die Lichtstrahlen erreichen die Netzhaut, bevor sie sich im Brennpunkt vereinen können. Die Unschärfe ist umso ausgeprägter, je näher das zu sehende Objekt ist. Eine Brille mit konvexen Linsen als „Breckkraftverstärker“ wird nötig.

Beim Astigmatismus fokussiert die Linse in der Horizontalen anders als in der Vertikalen; das heißt es gibt, vereinfacht ausgedrückt, 2 Brennpunkte. Das Bild ist überall verzerrt und unscharf.

Die Altersweitsichtigkeit tritt auf, wenn die Linse nicht mehr elastisch genug ist, um sich mit der zur Verfügung stehenden Kraft so zu wölben, dass nahe Objekte scharf abgebildet werden. Hier hilft eine Lesebrille mit konvexen Linsen.

Abb. 9: Strahlenverlauf bei Kurzsichtigkeit.

Abb. 10: Strahlenverlauf bei Weitsichtigkeit

Einige Menschen sind farbenblind. Abb. 11 ist ein Testbild zur Diagnose von Farbenblindheit. Kann die Testperson die Ziffer 5 in der Mitte nicht erkennen, ist sie farbenblind.

Abb. 11. Testbild zur Diagnose von Farbenblindheit

Wie funktioniert eine Kamera?

Wir haben gesehen, dass ein Bild in unserem Gehirn existiert, weil wir es zuvor mit dem Auge aufgenommen haben. Das Konzept des Auges wurde daher als Vorbild für die künstliche Bildaufnahme benutzt.

Eine Kamera funktioniert prinzipiell wie ein Auge, ihre unterschiedlichen Bestandteile entsprechen denen im Auge.

Linse (Objektiv)

Auge und Kamera haben eine Linse, die Licht als umgekehrtes Bild auf eine Fläche projiziert. Im Unterschied zum Auge ist die Kameralinse verschiebbar, um die Schärfe der Projektion einzustellen. Im Auge wird hingegen durch die Augenmuskeln die Form der Linse verändert, um dasselbe Ziel zu erreichen.

Netzhaut (Film oder Sensor)

Die Projektionsfläche der Augenlinse ist die Netzhaut, sie entspricht dem Film oder dem CCD-Chip der Kamera. Auf der Netzhaut wandeln Stäbchen und Zapfen das Licht in elektrische Signale um, die über den Sehnerv zum Gehirn transportiert werden. Zurzeit ist die Netzhaut noch empfindlicher als die meisten Filme und (ungekühlten) CCD-Chips.

Iris (Apertur)

Um die Lichtmenge einzustellen, die auf Netzhaut oder Film trifft, haben Auge und Kamera eine einstellbare Apertur. Im Auge ist es die Iris zusammen mit der Pupille, die enger oder weiter wird in Abhängigkeit von der Helligkeit.

Wie funktioniert ein CCD-Sensor?

Als "elektronische Netzhaut" wird heute meist ein sogenannter CCD-Sensor verwendet, er ist vergleichsweise einfach zu produzieren und existiert seit 1970.

CCD steht für "charge coupled device" und bedeutet frei übersetzt, "ladungsgekoppeltes Device". Es ist ein integrierter Schaltkreis, bei dem lichtempfindliche Elemente zu einem zweidimensionalen Array (gitterförmige Anordnung) angeordnet sind. Jedes dieser Elemente stellt einen Pixel dar. Je nach Beleuchtungsstärke produziert jedes von ihnen mehr oder weniger Elektronen, die über einen Analog- zu Digitalkonverter zeilenweise ausgelesen und zur weiteren Verarbeitung in eine Reihe von Binärzahlen umgewandelt werden.

CCD-Sensoren sind zunächst einmal farblinsensitiv; sie registrieren nur die Intensität des einfallenden Lichts, nicht aber dessen Farbe. Um sie farblinsensitiv zu machen, werden entsprechend dem Aufbau des Auges, 3 Pixel mit unterschiedlichem Farbfilter versehen und zu einem Gesamtpixel zusammengefasst. Dieses Farbfilterarray (Color Filter Array, CFA) umfasst gewöhnlich die Primärfarben Rot, Grün und Blau, wie beim Auge. Durch Mischung dieser Farben können (fast) alle Farben erzeugt werden.

Das gängigste CFA, das [Bayer Muster](#), besteht aus abwechselnden Reihen von grün-rot und blau-grün-Filtern.

Abb. 12. Links: Bayer-Muster, rechts: Wirkungsweise der einzelnen Filter.

Testfragen:

1- Was ist Folge eines zu kurzen Augapfels?

- a) Kurzsichtigkeit
- b) Weitsichtigkeit
- c) Astigmatismus

2- Welcher Teil des Auges entspricht dem Kameraobjektiv?

- a) Die Netzhaut
- b) Linse und Hornhaut
- c) Die Iris

3. Wohin muss das Bild projiziert werden, damit es scharf ist?

- a) Auf die Linse
- b) Auf die Hornhaut
- c) Auf die Netzhaut

„Laser Therapie“

Laser gibt es seit etwa 1962. Sie finden sich heute in der Industrie, der wissenschaftlichen Forschung und der Medizin. Welche Rolle spielt Laserlicht in der Medizin?

Was sind die biologischen Auswirkungen von Laserlicht?

Dies hängt ab von der Wellenlänge, der Intensität und Dauer der Exposition. Es gibt verschiedene Wechselwirkungen, die grob in elektromechanische, photoablative, thermische und photochemische Effekte unterteilt werden.

Durch selektive Erhitzung und lichtunterstützte Freigabe von Medikamenten könne Krebstumore behandelt werden.

Abb. 13: Laser Medizin

Was sind elektromechanische Effekte?

Tattoos lassen sich mit Laserlicht entfernen. Sehr kurze und sehr starke Laserpulse heizen die Pigmentoberfläche sehr stark auf, während das Pigment selbst kalt bleibt. Dadurch entsteht eine Schockwelle, die das Farbpigment in kleinere Fragmente zerreit, die von der Haut abtransportiert werden knnen.

Was sind photoablative Effekte?

Gewisse Fehlsichtigkeiten lassen sich heute mit Laseroperation beheben. Dabei wird die Krmmung der Hornhaut im Auge mit einem speziellen Laser korrigiert. Die hohe elektrische Feldstrke zerstrt das Gewebe an der Oberflche und trgt es ab. Der Vorteil sind die hohe Przision und Kontaktlosigkeit.

Was sind thermische Effekte?

In der Medizin ist es bisweilen ntig, das Blut eines Patienten zu verdicken, um sein Leben zu retten. Dies kann durch Erwrmung mit einem Laser geschehen.

Was sind photochemische Effekte?

Krebs ist eine komplexe Krankheit, die oft schwierig zu behandeln. Man kann Krebs gezielt behandeln, indem man einem Tumor zunchst eine Chemikalie zufhrt, die besonders gerne vom Tumor aufgenommen wird. Beleuchtet man den Tumor und damit diese Chemikalie mit Laserlicht, bricht sie auseinander und wird hochgiftig. Der Tumor stirbt ab.

Testfragen:

1 – Welcher Effekt wird zur Behandlung von Sehschwchen genutzt?

- a) Der photochemische Effekt
- b) Der elektromechanische Effekt
- c) Der photoablative Effekt

„Spektroskopie“

Sterne und Planeten sind meist nicht zugnglich, um sie direkt zu untersuchen. Dasselbe gilt fr gewisse Chemikalien, die nur in winziger Menge vorliegen, hochgiftig oder radioaktiv sind.

Zum Glck wechselwirken diese Objekte mit Licht, so dass wir durch Untersuchung des abgestrahlten Lichts Informationen bekommen.

Spektroskopie ist die Wissenschaft der Untersuchung der spektralen Zusammensetzung von Licht (vereinfacht ausgedrckt: der vorhandenen Farben), das von der Sonne, dem Mond oder unbekanntem Chemikalien kommt. Dazu benutzt man ein Spektrometer, siehe Abb. 14.

Was ist ein Spektrometer?

Abb. 14: Aufbau eines Spektrometers

Abb. 14 zeigt den Aufbau eines Spektrometers zur Untersuchung einer unbekanntes Chemikalie. Das Prinzip ist wie folgt: Eine Probe (Sample) wird sukzessive mit Licht verschiedener Wellenlänge beleuchtet und die Intensität des Lichts, das durch die Probe scheint, gemessen und aufgezeichnet. Meist stimmt man dabei die Wellenlänge von zum Beispiel bis 300-900nm (UV über den sichtbaren Bereich bis Infrarot) durch und erhält dann, wie rechts im Bild angedeutet, das Transmissionsspektrum über diesen Bereich. Dieses Spektrum vergleicht man mit einer Datenbasis bekannter Chemikalien und erhält so Aufschluss über die Zusammensetzung der Probe.

Wie funktioniert Infrarot-Spektroskopie?

Die Funktionsweise des Infrarotspektrometers ist nahezu identisch, außer dass man zur Beleuchtung Wellenlängen aus dem Infrarotbereich nimmt. Licht dieser Wellenlängen kann Schwingungen, Drehbewegungen usw. bei Molekülen und deren chemischer Untergruppen anregen, die dann als absorbierte Wellenlängen im Transmissionsspektrum in Erscheinung treten. Aus historischen Gründen wird hier nicht die Wellenlänge, sondern die in enger Beziehung dazu stehende „Wellenzahl“ verwendet, die angibt, wieviel Wellenlängen in 1cm Platz haben.

Zum Beispiel weist die OH-Gruppe, die in Alkoholen und Wasser vorkommt, eine Absorption bei $3650-3590\text{ cm}^{-1}$ auf. Die Tabelle in Abb. 15 listet die Absorptionswellenzahlen einiger häufiger chemischer Gruppen auf.

Major Functional Group	Absorption Frequency Region			
O-H	3650-3590			
N-H	3500-3300	1650-1590	900-650	
=CH-H	3100-3070	1420-1410	900-880	
=C-H	3100-3000	2000-1600		
C-H	2900-2700	1440-1320		
=CH ₃	2880-2860	2970-2950	1380-1370	1470-1430
O-H	2700-2500	1320-1210	950-900	
C≡C	2140-2100			
C=O	1750-1700			
C=C	1600-1500			
C-N	1340-1250			
C-O-C	1200-1180			
-C-H	770-730			

Abb. 15: Absorptionswellenzahlen einiger wichtiger chemischer Gruppen.

Testfragen:

- 1) – Welche Wellenlänge wird am stärksten von roter Lösung absorbiert?
 - a) Rotes Licht
 - b) Gelbes Licht
 - c) Grünes Licht

Modul 4: Photonik für Energie, Beleuchtung und Displays

„Beleuchtung“

Halbleiter

Die Erfindung der ersten Glühbirne von Thomas Edison war eine Revolution in der Beleuchtungstechnologie. Zur Herstellung kleinerer und effizienterer Lichtquellen waren hingegen neuartige Technologien nötig.

Anfang der 30er Jahre wurden sogenannte “Halbleiter” zunehmend Gegenstand der Forschung, da sich bei ihnen immer mehr interessante Eigenschaften zeigten. Alle Atome bestehen aus einem Atomkern, der aus Protonen und Neutronen aufgebaut ist und einer Elektronenwolke darum, die in verschiedene Energieniveaus aufgeteilt ist. Fügt man die Atome zu einem Kristall zusammen, überlagern sich diese Niveaus zu Bändern gleicher Energie, siehe Abb. 1. Bei einem Halbleiter kann mit vergleichsweise geringer Energie ein Elektron aus dem **Valenzband** in das **Leitungsband** angeregt werden (Abb. 1 links), so dass der Halbleiter elektrisch leitend wird. Gleichzeitig bleibt eine Lücke im Valenzband zurück, ein sogenanntes „Loch“, welches positiv geladen ist. Die Anregung dieses Übergangs erfolgt z.B. mit einem Photon passender Energie. Fällt das Elektron aus dem Leitungsband zurück ins Valenzband, wird dieses Photon wieder abgestrahlt (Abb. 1 rechts).

Abb. 1: Energiezustände eines Halbleiters

Halbleiterkristalle bestehen häufig aus Silizium oder Kombinationen aus Gallium, Indium, Phosphor und Arsen. Silizium ist neben Sauerstoff Bestandteil von Sand, aus Silizium wurde u.a. auch eine Scheibe mit Friedensnachrichten aus vielen Ländern hergestellt, die 1969 auf dem Mond zurückgelassen wurde.

Diode

Eine Diode ist ein Bauteil, das Elektronen nur in eine Richtung durchlässt, eine Einbahnstraße für Elektronen. Zur Herstellung einer Diode werden einem Halbleiterkristall in geringerer Konzentration andere Elemente eingebaut (der Halbleiter wird „dotiert“), die seine Leitfähigkeit entweder für Elektronen („N-Halbleiter“) oder Löcher („P-Halbleiter“) stark erhöht.

Die Energiedifferenz zwischen Valenz- und Leitungsband wird als Bandlücke bezeichnet, dies ist die Energie, die ein Photon zur Verfügung stellen muss, um ein Atom anzuregen. Je weiter die Bandlücke, desto mehr Energie ist zur Anregung nötig. Ein N-Halbleiter verfügt über zusätzliche Elektronen, die ein Energieniveau (in Abb. 2 vereinfachend als Neues Leitungsband bezeichnet) etwas unterhalb des Leitungsbands ausbilden, dadurch wird die Bandlücke kleiner. Ein P-Halbleiter verfügt hingegen über zusätzliche Löcher, die ein Energieniveau („Neues Valenzband“ in Abb. 3) etwas oberhalb des Valenzbands ausbilden, wodurch die Bandlücke ebenfalls kleiner wird.

Abb. 2: N-Halbleiter

Abb. 3: P-Halbleiter

Wenn N- und P-Halbleiter kombiniert werden, entsteht ein PN-Übergang. An der Grenzfläche zwischen N- und P-Typ diffundieren (fließen) Elektronen und Löcher als Folge der hohen Konzentrationsunterschiede jeweils in den anderen Halbleiter, wodurch eine Zone mit geringer Leitfähigkeit erzeugt wird. Dieser Diffusionsstrom kann durch Anlegen einer elektrischen Spannung an die Diode kompensiert werden, wodurch die ladungsarme Zone schwächer wird und die Diode leitfähiger wird. Die Diode ist in **Vorwärtsrichtung** geschaltet, ein Strom fließt.

Polrt man die angelegte Spannung um, unterstützt sie die Diffusion von Elektronen und Löchern und die Diode blockiert stärker als zuvor. Die Diode ist in **Sperrrichtung** geschaltet.

Heutzutage finden sich PN-Übergänge in allen Integrierten Schaltungen, Transistoren und Lumineszenzdiolen (LEDs).

Moderne LEDs benötigen nur wenig Leistung, sind klein und billig. Es gibt zudem eine neuartige Klasse von Halbleitern, die auf organischen Molekülen basieren und mit denen sich Organische LEDs (OLEDs), Organische Fotodioden (OPDs) und Organische Solarzellen (OPVs) herstellen lassen, die zwar billiger und oft biologisch abbaubar sind, aber noch nicht so effizient wie herkömmliche anorganische Halbleiter sind.

Testfragen für Kapitel 1

- 1) Im Vergleich zu Silizium sind organische Halbleiter
 1. Effizienter und weniger umweltfreundlich
 2. Weniger effizient, aber umweltfreundlich
 3. Nicht umweltfreundlich, aber billiger

„Energie“

Der photovoltaische Effekt

Wie im Kapitel “Beleuchtung” gesehen, können durch Beleuchtung eines Halbleiters freie (also sich bewegende) Elektronen und Löcher erzeugt werden. Diese Ladungsträger bilden also einen elektrischen Strom aus, was als Photovoltaischer Effekt bezeichnet wird. Durch geeignete Dotierung kann man einen PN-Übergang herstellen, was die Zahl der Ladungsträger erhöht.

Das Halbleitermaterial bestimmt die Eigenschaften des späteren Produkts mit. Für hochempfindliche Fotodioden (vgl. Modul 5) werden anderer Halbleiter verwendet als für großflächige Solarzellen, die höhere Ströme bewerkstelligen müssen und für Effizienz und Preis eine größere Rolle spielen.

Solarzellen sind zukunftsweisende Energielieferanten und können bald Atomkraftwerke ersetzen. Zudem versorgen sie die Batterien vieler Raumfahrzeuge mit Strom, wie beispielsweise die Robotersonde Philae, die im November 2014 auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko landete.

„Displays“

Pixels
Alle elektronischen Kameras basieren auf dem gleichen Bauteil: dem Pixelarray. Ein Pixel ist eine kleine Teilfläche auf einem Halbleiter, die Licht detektiert und in einen Strom umwandelt. Eine Elektronik empfängt die elektrischen Signale aller Pixel und setzt sie zu einem Bild zusammen.

Abb. 5: Funktionsweise eines Pixelarrays

Abb. 5 stellt angeleuchtete Pixel weiß, und dunkle Pixel schwarz dar. In Wirklichkeit kann ein Pixel die Intensität auflösen und so z.B. 65.535 Grauwerte liefern. Die Größe eines Pixels bestimmt die Auflösung des dargestellten Bilds, siehe Abb. 6.

Abb. 6: 2 Arrays mit unterschiedlichen Pixelgrößen

Wie aus Abb. 6 ersichtlich, ein Pixel kann keine direkt aufliegenden Objekte detektieren, die kleiner sind als er selbst. Kleine Pixel erhöhen somit (bis zu einer gewissen Grenze) das Auflösungsvermögen des Arrays. In einer Fotokamera wird mittels Linsen ein Bild auf das Pixelarray projiziert.

LCD

Wir haben gesehen, dass mittels eines Pixelarray ein Bild aufgenommen werden kann. Es wird ebenfalls ein Pixelarray verwendet, um ein Bild anzuzeigen, wie man es von Computern und Smartphones kennt. Solche Bildschirme basieren auf LCDs (Liquid Crystal Displays = Flüssigkristallanzeigen) oder (seltener, weil teurer) aus LEDs.

LCD-Bildschirme bestehen aus mehreren Schichten, siehe Abb. 7.

Abb. 7: layers of a LCD screen pixel

Wie in Modul 1 beschreiben, weist Licht ein elektrisches Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung auf. Polarisationsfilter sind Filter, die nur Licht mit einer bestimmten Polarisation durchlassen. In Abb. 7 sind 2 „gekreuzte“ (um 90° zueinander verdrehte) Polarisationsfilter, die das gesamte Licht blockieren. Zwischen diesen Filtern befindet sich ein Flüssigkristall, der auf jeder Oberfläche mit transparenten Elektroden versehen ist. Wird nun

eine Spannung an den Flüssigkristall angelegt, ordnen sich die Flüssigkristalle entlang des elektrischen Felds an, wodurch die Polarisation des auftretenden Lichts gedreht wird. Dies befähigt das Licht, durch den 2. Polarisationsfilter zum Auge zu gelangen. Je nach Höhe der Spannung wird das Licht mehr oder weniger stark gedreht und der durch den 2. Polarisationsfilter austretende Lichtstrom ist höher oder niedriger. Durch Anordnung vieler LCD-basierter Pixel zu einem Array können Schwarzweißfotos dargestellt werden. Um farbige Bilder zu zeigen, müssen 3 mit zusätzlichen Farbfiltern (rot, grün und blau) versehene LCD-Pixel zu jeweils einem Farbpixel kombiniert werden. Abb. 8 zeigt schematisch eines der 3 Segmente eines Farbpixels.

Abb. 8: layers of a LCD screen color pixel

LCDs (LC-basierte Displays) sind dünn und ermöglichen so ihre Verwendung in Laptops und Smartphones. Inzwischen sind diese Bildschirme überall zu finden, und es ist überraschend, dass es sie in den meisten Ländern erst seit Anfang der 2000er-Jahre gibt.

Modul 5: Photonik für Sicherheit, Metrologie & Sensoren

„Metrologie & Sensoren“

Sensoren

Automatische Steuerungssysteme und Sicherheitssysteme müssen ihre Umgebung sehen können. Daher benötigen sie Sensoren. Ein Sensor ist kann einen Parameter bzw. dessen Änderung wahrnehmen. Menschliche Sensoren sind Auge, Ohr und Tastsinn.

Eine chemische Reaktion kann eine Farbänderung verursachen. Der pH-Wert einer Lösung kann mit einem pH-Indikatorpapier gemessen werden, dessen Farbe vom pH-Wert abhängt.

Wärmebildkameras können die von Objekten abgegebene Wärmestrahlung detektieren, die von der Objekttemperatur abhängig ist. Dazu werden stark gekühlte Arrays von Halbleitern mit besonders kleiner Bandlücke verwendet, also Halbleiter, die schon bei Photonen niedriger Energie angeregt werden. In neueren Wärmebildkameras werden auch Arrays von Bolometern eingesetzt. Abb. 9 zeigt einen Herrn auf dem Laufband, offenbar gibt der Kopf hier am meisten Wärme ab.

Abb. 9: Ein Herr auf dem Laufband, gesehen mit einer Wärmebildkamera.

Wärmebildkameras werden benutzt für medizinische Untersuchungen (z.B. Brustkrebs), Evaluierung von Wärmedämmung in Häusern und Aufspüren von versteckten Glutnestern nach Waldbränden.

Fotodioden werden benutzt für Alarmanlagen, die ein Signal abgeben, sobald sich etwas in der Umgebung bewegt. Neben dem Sonnenlicht werden oft eigene Lichtquellen im Infrarot eingesetzt, von denen ein Teil zurück zur Fotodiode reflektiert wird. Ändert sich die Reflexion aus irgendeinem Grund, z.B. weil sich ein Mensch nähert, wird beispielsweise eine Lampe eingeschaltet. Die gängigen Bewegungsmelder für Häuser und Garagen sehen jedoch die vom Menschen abgegebene Wärmestrahlung direkt.

„Sicherheit“

Lebensmittelkontrolle

Sicherheitsvorschriften bei der Qualitätskontrolle von Nahrung erfordern schnelle und genaue Sensoren für verlässliche Ergebnisse. Es muss festgestellt werden, ob Nahrung essbar, giftig, verschimmelt oder verfäult ist. Üblicherweise wird eine Probe genommen, mit Wasser verdünnt und Tropfen davon in eine Petrischale gegeben um das Wachstum von Bakterien zu beobachten. Je nach Art und Menge der sich vervielfachten Bakterien, kann ein Biologe die Qualität der Nahrungsprobe einschätzen. Das Ganze manuell zu machen würde allerdings zu aufwendig sein, daher wird es automatisiert, insbesondere die Zählung der entstandenen Bakterienkolonien, die zum Beispiel mittels Kamera erfolgt.

Abb. 10: Zählen der Bakterienkolonien über eine Kamera

Das Licht wird von den Bakterien reflektiert oder gestreut, das von der Kamera aufgenommene Bild wird mittels Software ausgewertet. Diese Methode ist schnell und effizient, benötigt allerdings eine vergleichsweise aufwendige Probenpräparation und ist teuer.

Eine andere Methode kommt ohne Kamera aus: Die Probe wird wiederum beleuchtet, das reflektierte und transmittierte Licht wird von Fotodioden auf beiden Seiten detektiert, siehe Abb. 11. Durch beidseitiges Anbringen drehbarer Polarisatoren (nicht dargestellt) kann eine Drehung der Polarisations Ebene bei bestimmten Bakteriensorten nachgewiesen und diese damit identifiziert werden. Durch solche Nachweismethoden sind die Zahlen von Nahrungsmittelvergiftung im letzten Jahrhundert stark zurückgegangen.

Abb. 11: Wasseranalysator

Luftqualitätsüberwachung

Luftverschmutzung ist eins der größten Probleme heutzutage, da es Umweltschäden und Gesundheitsprobleme verursacht. Luftqualitätsüberwachung ist daher weltweit außerordentlich wichtig. Dabei wird die Konzentration schädlicher Gase wie Kohlenmonoxid, Ozon, Stickoxide und Schwefeloxide gemessen, vgl. Abb. 12. Hierbei erweisen sich photonische System als nützlich.

Abb 12: Luftqualitätsmessung

Die zu untersuchende Luft wird mit Infrarot (IR) oder Ultraviolett(UV-)licht bestrahlt und das gestreute Licht wird „spektral zerlegt“, d.h. die Intensität der einzelnen Wellenlängen wird vermessen, wodurch sich die Konzentration von Gasen direkt bestimmen lässt.

- Kohlenmonoxid wird mittels IR-Spektroskopie vermessen, Ozon mittels UV-Spektroskopie und Schwefeldioxid mittels Fluoreszenzmikroskopie, bei der diese Moleküle bei Bescheinen mit UV-Licht sichtbares Licht abgeben.

Eine weitere Methode verwendet eine Chemikalie namens Luminol: Stickoxide reagieren mit Luminol unter Erzeugung von charakteristischem Licht, welches detektiert wird.

Figure 13: Chemolumineszente Reaktion

Biometrie

Für sichere und schnelle Personeneingangskontrolle, werden in den Wirren unserer Zeit neue Methoden benötigt. Dabei können Daten verwendet werden, die vom menschlichen Körper zur Verfügung gestellt werden und diesen eindeutig identifizieren. Diese Daten werden **biometrische Daten** genannt.

Fingerabdrücke sind die bekanntesten und ältesten biometrischen Daten und werden von der Polizei seit über hundert Jahren verwendet. Früher wurden Bilder von Fingerabdrücken manuell mit Datensätzen bekannter Gauner abgeglichen. Heutzutage können Kamerasystem in Kombination mit einer Datenbank diese Aufgabe schnell und treffsicher erledigen, vgl. Abb. 14.

Abb 14. Erfassung eines Fingerabdrucks mittels Kamera

Zur Erfassung eines Fingerabdrucks wird der Finger auf eine Glasscheibe gelegt, welche von unten oder von innen beleuchtet wird. Durch den unmittelbaren Kontakt des Fingers an den „Hügeln“ des Hautmusters (Abb. 15) mit dem Glas, wird das Licht dort besonders stark gestreut. Wenn man ein gefülltes Getränkglas anfasst und von oben hineinblickt, erkennt man leicht die Fingerabdrücke; das ist derselbe Effekt. Das Bild wird von der Kamera aufgenommen und vom Rechner ausgewertet.

Figure 15: Fingerabdruck

Fingerabdrücke können einfach gelesen werden, aber sie sind überall und können von Kriminellen kopiert und gefälscht werden. Zudem sind Fingersensoren, die von jedermann benutzt werden, nicht besonders hygienisch. Daher werden auch andere Methoden der Biometrie verwendet:

Augen haben interessante und individuelle Muster, die zu Identifikationszwecken verwendet werden können. Abb. 16 zeigt eine **Iris**.

Abb. 16: Muster der Iris aus "Iris recognition" von Dr. J. Daughman

Abb. 17: Irismusterdetektion

Abb. 16 zeigt eine Iris, Abb. 17 demonstriert das Prinzip der Messung. Das von der Kamera aufgenommene Muster wird von einem Computer ausgewertet und mit einer Datenbank verglichen. Neben dem Irismuster kann auch die **Verteilung der Adern auf der Netzhaut** ausgewertet werden, vgl. Abb. 18. Hier wird wegen der besseren Transparenz des umliegenden Gewebes Infrarotlicht zur Beleuchtung verwendet.

Abb. 18: Netzhautscan

Beide Techniken sind normalerweise berührungslos, aber setzen Bewegungsstille beim zu messenden Individuum voraus. Zudem ist eine gewisse Rechenleistung nötig.

Eine weitere Methode macht sich die Aderverteilung von Fingern zunutze. Selbst eineiige Zwillinge haben unterschiedliche Aderverteilungen. Diese Methode ist noch sehr neu und es existieren bisher nur wenige Geräte. Abb. 19 zeigt das Prinzip für Vermessung in Reflexion (links) und Transmission (rechts).

Abb. 19: Detektion von Fingeradern

Auch hier wird wieder Infrarotlicht verwendet, da es vom Gewebe vergleichsweise schwach absorbiert, aber von Venen stark absorbiert wird. Venen erscheinen schwarz vor einem weißen Hintergrund. Besonders dünne Geräte sind im Reflexionsmodus möglich, allerdings ist die Auswertung der Daten durch einen Rechner im Transmissionsmodus einfacher.

Testfragen

1) Die Unterscheidung verschiedener Objekte mit Licht ist möglich, da

- a) Sie nicht die gleichen optischen Eigenschaften haben
- b) Sie nicht die gleiche Größe haben
- c) Eines davon ist näher am Sensor

2) IR Licht kann verwendet werden um zu detektieren.

- a) Fingerabdrücke
- b) Irismuster
- c) Venenmuster

3) Wenn die Bakterienzahl in einem Wasseranalysator ansteigt,

- a) steigt die Lichttransmission an
- b) verringert sich die Lichttransmission
- c) ändert sich nichts.